

ТЕАТР В ТУРКЕСТАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Тожибоев У.У.

Ферганский государственный университет
базовый докторант по специальности «История Узбекистана»

utojiboev1991@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14326376>

Сегодня интерес и внимание к изучению специфических аспектов национальных ценностей растет не только на международной арене, но и в нашей стране. Следует особо отметить, что наше бесценное духовное наследие, национальное искусство и традиции, сформировавшиеся на протяжении веков, играют неоценимую роль в формировании национального менталитета народа. Известно, что в конце XIX века в результате подчинения Средней Азии Российской империи произошли большие изменения не только в политико-экономической, но и в культурной жизни. Кроме того, для укрепления русского господства "выгодно потерять старые традиции." [1: 128] считалось, что. Бунинг натижасида Ўрта Осиё халқлари маданият хаётига рус маданият хаёти кириб кела бошлади. Сегодня история, традиции и процессы становления узбекского театра с большим интересом изучаются в нашей стране и ведущих научных центрах мира. Последующая судьба и развитие театрального искусства в истории Центральной Азии связаны с историей искусства масхарабозов и кизикчи. Это искусство в различных формах продолжает существовать и по сей день. История драматургии до появления письменных образцов в джадидской литературе состоит исключительно из форм устной драмы, исполнявшейся в театре масхарабозов и кизикчи. [2: 46]

Клоуны и артисты обычно представляли свои представления на основе народных, устных драм. Эти драмы невероятно многочисленны и созданы самими исполнителями. Устные драмы менялись, добавлялись, сокращались, переходили от одного выступления к другому, от одного коллектива к другому. Из-за того, что они были в устной форме, многие из них были забыты, исчезли или исчезли из-за течения времени и смены поколения исполнителей. Лишь с начала XX века исследователи начали изучать народные драмы, жизнь и искусство их исполнителей. [3: 16]

Узбекский традиционный театр и устная драматургия в первую очередь направлены на чистое развлечение, при котором наблюдается смех, при котором исполнитель действует всевозможными жестами и

жестами для поднятия настроения зрителей. Например, именно в этот период подобная одежда любителей сохранялась в Туркестане до начала XX века. Любопытный человек из Кокана он же Бухор Закиров в своих веселых играх носил самый длинный головной убор со звериным хвостом. В XIX веке в Коканде и Бухаре регулярно проводились представления с участием клоунов, танцоров и музыкантов в образах животных (обезьян). [4: 12]

Традиционный театр и устная драматургия направлены прежде всего на чистое зрелище, в котором наблюдается смех, поднимающий настроение зрителей всевозможными жестами и жестами. Традиционный народный театр, в драматургии которого четко видны как внешне, так и внутренне резкие различия между традиционным театром и узбекским современным театром и драматургией, оказал определенное влияние на формирование современного узбекского театра и драматургии, внес уникальный вклад в его развитие и закрепление достижений, и приобрело некоторые общие аспекты. Но результаты исследования показывают, что существует настолько огромная разница в идейно-эстетических критериях, что есть революционная разница. [3: 19] этот процесс показывает, что современный театр сформировался по-новому, то есть в результате влияния европейских народов и исследований современных представителей. Однако стоит отметить, что большинство современных пьес, особенно комедийных, написано непосредственно на основе народных традиционных пьес. Если мы посмотрим на построение традиционного театра, то клоуны и артисты в традиционном театре были одновременно автором пьесы, постановщиком и исполнителем, а современные деятели театра выполняли те же функции на первом этапе их формирования. Кроме того, некоторые представители традиционного театра непосредственно участвовали в формировании нового узбекского театра европейского образца (например, театральные труппы «Кокан» и «Хорезм»). На этапе основного становления современного узбекского театра решающее влияние и модель получили, усвоили и творчески освоили современная драматургия, русская, азербайджанская и татарская интеллигенция и европейские театральные формы, которые начали проникать в Туркестан в 70-е годы. 19 века. [5: 21].

В конце XIX - начале XX веков, в ходе становления в Туркестане нового узбекского профессионального театра, театрального искусства от традиционного состояния к новому современному облику, русские

дворяне переселились на территории Туркестана, а фактически представители русского театра стали приезжать на территории Туркестана ради своего культурного согласия. Фактически современный русский театр тоже какое-то время развивался под влиянием европейского театра, а затем приобрел свои традиции и стили. Также в этот период большое влияние на формирование современного узбекского театра оказали татарская литература и татарский театр, основная их деятельность продолжалась с учетом интересов татарской буржуазии. Торговые, религиозные и культурные связи татарской буржуазии с Туркестаном продолжались задолго до захвата Туркестана русскими. Позднее татарская буржуазия и духовенство, а также татарские ремесленники переселились из Татарстана в Туркестан и поселились здесь. После строительства железной дороги эти связи вновь расширились. [6: 59] Также, как отмечал известный ученый Ш. Ризаев: «Азербайджанская интеллигенция внесла необыкновенный вклад в распространение европейского театра и драматургии в Туркестане».

На страницах газет «Ойна», «Садой Туркестан», «Садой Фергана» освещалось все: от простейших деталей сценической работы до организационных и творческих проблем. Обращая внимание на идею распространения просвещения через театр, андижанские джадиды поставили 6 июня 1914 года в гостинице «Люкс» «Падаркуш». Спектакль был поставлен успешно. По данным 20-го номера газеты «Садойи Фергана», выручка от выступления составила 1500 сумов, часть из которых была передана в строящуюся женскую гимназию в Андижане. Также в этот период «Турон» [7: 6] была создана первая узбекская национальная театральная труппа.

В годы Первой мировой войны интеллигенция страны стала активно вмешиваться в общественно-политическую жизнь. В этот же период в Туркестане увеличилось число национальных изданий и обществ, были предприняты смелые шаги современников по избавлению от отсталости и национальному развитию. [8: 6] Международные связи джадидов весьма обширны, они осведомлены о программах течений джадидизма в России, Турции, Египте и других странах, обмениваются опытом посредством взаимных поездок и диалогов. В результате сплочения общественных сил активизировалась просветительская деятельность джадидов. Это было видно не только в школах, но и в оживленной прессе, в том числе в появлении множества газет. Например, в 1906 году «Таракки» выходил

под редакцией Исмаила Обидова, «Хуршид» под редакцией Мунаввара Кори, «Шухрат» под редакцией Абдуллы Авлони в 1907-1908 годах, а «Азия» под редакцией Ахмаджона. Бектемиров. В начале 20 века в Туркестане действовало около 20 современных газет. При анализе эти газеты отличаются тем, что они вживую реагировали на события в России и мире в Туркестане, анализировали их содержание, выражали свое отношение к царскому правительству по некоторым вопросам внутренней жизни региона. [9: 18]

Для него характерно уникальное развитие театрального искусства Туркестана в начале XX века. В становлении и развитии современного театра в Туркестане мы видим, что роль национальной интеллигенции, особенно джадидов, бесподобна.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Ленинград: "АН СССР", 1927.
2. М.Рахмонов. "История узбекского театра (XVIII-XX века)", Т., 1968.
3. Тошпўлат Турсунов. "XX аср ўзбек театри тарихи"/ Дарслик-монография. — Т.: «ART PRESS» Co.Ltd,
4. М.Умаров. "Эстрада ва оммавий томошалар тарихи". Тошкент. "Янги аср авлоди" 2009.
5. Ш.Ризаев. "Жадид драмаси" Т., "Шарқ". 1997.
6. М.Рахмонов. "Хамза Хакимзода Ниязи и узбекский советский театр / Т., Издательство художественной литературы УзССР. 1959.
7. Национальный архив Республики Узбекистан (НА РУз). Ф Р-34, оп. 1, д. 1521, л. 6.
8. Агзамходжаев С. Туркестанская Автономия: борьба за свободу и независимость (1917—1918 гг.): Автореф. дисс... докт. ист. наук. - Ташкент: 1996 г.
9. Худайкулов А.М. М. Просветительская деятельность джадидов Туркестана (конец XIX – начало XX в): Автореф. дис... кан. ист. наук..